

UTICAJ CIRKULARNE EKONOMIJE I PRIVREDNOG RASTA NA RAZVOJ TURIZMA: PANEL ANALIZA

Dr Snežana Radukić*

Dr Jelena Petrović*

Dr Boban Stojanović*

***Rezime:** Ekonomska aktivnost se zasniva na proizvodnji i potrošnji, ali na taj način, prirodni resursi se iscrpljuju uz stvaranje otpada. Da bi se to sprečilo, potrebno je posvetiti posebnu pažnju cirkularnoj ekonomiji. U literaturi, istraživanja ukazuju na blisku vezu između privrednog rasta i cirkularne ekonomije. Međutim, posebna pažnja nije posvećena uticaju cirkularne ekonomije na razvoj turizma. Turizam pozitivno utiče na privredni rast i razvoj, ali može imati negativan uticaj na životnu sredinu. Primena praksi cirkularne ekonomije u turizmu je ključna za smanjenje negativnog ekološkog uticaja. Cilj ovog rada je da se analizira da li od nivoa BDP per capita zavisi uticaj cirkularne ekonomije na razvoj turizma. Analiza obuhvata 27 zemalja članica Evropske unije tokom perioda od 2014. do 2023. godine. Rezultati pokazuju da nivo BDP per capita i privredni rast imaju značajan uticaj na*

* Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; ORCID-ID: 0000-0001-5636-2893; snezana.radukic@eknfak.ni.ac.rs

* Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu, Republika Srbija; ORCID-ID: 0000-0003-2997-9534; jelena25@pmf.ni.ac.rs

Ovo istraživanje je deo projekta Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija (CN 451-03-137/2025-03/20012)

* Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; ORCID-ID: 0000-0002-4293-0543; boban.stojanovic@eknfak.ni.ac.rs

Rad je rezultat istraživanja po osnovu obaveza po Ugovoru o prenosu sredstava za finansiranje NIR u 2025. godini (evidencioni broj 451-03-137/2025-03), zaključenog između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Ovo istraživanje je deo projekta 101136834 – CROSS-REIS – HORIZON-VIDERA-2023-ACCESS-03, koji finansira Evropska unija. Izneti stavovi i mišljenja, međutim, pripadaju samo autoru(ima) i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije ili Evropske izvršne agencije za istraživanje. Ni Evropska unija ni Evropska izvršna agencija za istraživanje ne mogu biti odgovorne za njih.

UDK338.1:502.131.1]:338.48

334.35:338.48

DOI 10.5281/zenodo.17053488

razvoj turizma u posmatranim zemljama. Istovremeno, rezultati ukazuju na to da cirkularna ekonomija, merena brojem zaposlenih u cirkularnoj ekonomiji, ima veći uticaj na razvoj turizma kod država članica EU koje beleže najviši nivo BDP per capita u odnosu na države članice EU koje su zabeležile najniži nivo BDP per capita.

Ključne reči: *indikator cirkularne ekonomije, turistička potrošnja, zaposlenost, BDP, životna sredina.*

1. Uvod

Turizam značajno doprinosi privrednom rastu i jedan je od najrazvijenijih sektora privrede u svetu. Svetski savet za putovanja i turizam (The World Travel and Tourism Council) predviđa da će do 2026. godine turistička industrija imati učešće od 10,8% u svetskom BDP-u (Khizar et al., 2023). Pored pozitivnih efekata na privredu, razvoj turizma ima negativne efekte na životnu sredinu preko degradacije vazduha, zemljišta i vode, odnosno veliki je potrošač resursa – vode i energije, stvara otpad i otpadne vode i doprinosi globalnoj emisiji gasova staklene bašte (Zorpas et al, 2021; Kaszás et al., 2022; Caponi, 2022). Emisije gasova staklene bašte koje potiču od turizma približno iznose 8% na svetskom nivou, a očekuje se da će se utrostručiti do 2050. godine (Koçak et al, 2024; Peeters et al., 2024). Takođe, turizam je energetski intenzivan sektor uzimajući u obzir transport, komercijalne aktivnosti i pomoćne usluge (Pablo-Romero et al., 2023). Turizam značajno utiče na stvaranje otpada, jer turisti generišu duplo više otpada od stanovnika (Rodríguez et al, 2020). Ovi problemi se mogu ublažiti zelenom tranzicijom u turizmu koja treba da smanji globalne emisije za 55% do 2030. godine u skladu sa *Green Deal* politikom EU (European Commission, 2021).

Postojeći linearni model poslovanja u turizmu negativno utiče na rast u turizmu i privredi u celini, kao i na njenu otpornost i održivost. Zato cirkularna ekonomija nudi rešenja za ublažavanje negativnih eksternih efekata turističke industrije na životnu sredinu u cilju razvoja održivog turizma koji ima pozitivne ekonomske, ekološke i društvene efekte. Uvođenje cirkularne ekonomije doprinosi razvoju turizma preko povećanja prihoda i konkurentnosti, privlačenja investitora, razvoja lokalnih zajednica kroz otvaranje novih radnih mesta i inkluzivnijih lokalnih lanaca vrednosti, kao i promene ponašanja turista.

Svrha rada je da se analizira uticaj cirkularne ekonomije i privrednog rasta na razvoj turizma na primeru država članica EU u periodu 2014-2023. godine. Cilj rada je da se ispita da li od nivoa BDP per capita posmatranih država zavisi uticaj cirkularne ekonomije na razvoj turizma.

2. Pregled literature

Erdiaw-Dwasie et al. (2023) su istraživali kakve efekte prelazak na cirkularnu ekonomiju ima na prihode od turizma na osnovu analize vremenskih serija za 14 zemalja članica EU u periodu 2000-2020. godine. Oni su dokazali da promocija cirkularnih inovativnih praksi, uključujući reciklažu i korišćenje sekundarnih sirovina u turističkim destinacijama, može poboljšati kvalitet životne sredine i pozitivno uticati na prihode od turizma. Autori smatraju da institucije igraju značajnu ulogu u promociji inovacija u

Uticaj cirkularne ekonomije i privrednog rasta na razvoj turizma: panel analiza

cirkularnoj ekonomiji podstičući cirkularnost u turističkoj industriji širom Evrope. Oni predlažu da kreatori politike sprovode i nadgledaju primenu strogog ekološkog regulatornog okvira, veće ulaganje u smanjenje stvaranja otpada, promociju ambalaže za višekratnu upotrebu, recikliranje turističkog otpada i korišćenje sekundarnih sirovina. Dakle, kreatori politike treba da uzmu u obzir specifičnosti svake zemlje prilikom implementacije strategije razvoja turizma zasnovane na principima cirkularnosti.

Gabor et al. (2023) su na primeru 30 evropskih zemalja zaključili da, sa jedne strane, povećanje prosečnog broja boravka/dolaska/noćenja turista i poboljšanje ranga turističke konkurentnosti ima negativan uticaj, dok, sa druge strane, poboljšanje indikatora cirkularne ekonomije (potrošnja obnovljivih izvora i stopa cirkularne upotrebe materijala) ima pozitivan uticaj na upravljanje otpadom i zagađenje životne sredine u evropskim zemljama. Oni su zaključili da tranzicija sa linearne na cirkularnu ekonomiju zahteva promenu paradigme u ponašanju potrošača, ali i u pogledu ciljeva poslovanja, jer u fokusu ne bi trebalo da bude smanjenje otpada, već ponovna upotreba određenih materijala.

Strippoli et al. (2024) su istraživali strategije cirkularne ekonomije koje su primenljive u turističkoj industriji sa posebnim osvrtom na upravljanje plastičnim otpadom, otpadom od hrane i otpadnim vodama. Oni smatraju da nisu dovoljne 4R strategije (*reduce, reuse, recycle, recover*), već da su strategije cirkularne ekonomije koje su efikasne sa ekonomske, ekološke i društvene tačke gledišta u upravljanju razvojem turizma, one koje se bave ublažavanjem emisija gasova staklene bašte, smanjenjem otpada i povećanjem prihoda uz smanjenje troškova.

Zaštita životne sredine treba da bude u fokusu proaktivnog upravljanja turističkom industrijom i postizanje održive konkurentne prednosti (Bacoş and Gabor, 2021). Pored pozitivnih ekonomskih i društvenih efekata, turizam generiše i negativne ekološke eksterne efekte, jer je turizam energetski intenzivna industrija i doprinosi povećanju emisija ugljen-dioksida (Leitão and Lorente, 2020). Robaina et al. (2020) su utvrdili korelaciju između kvaliteta vazduha i turističke tražnje u pet evropskih zemalja. Ciarlantini et al. (2022) su dokazali indirektnu vezu između privrednog razvoja i kvaliteta vazduha, dok su Bacoş and Gabor (2022) utvrdili uzročnu vezu između makroekonomskih indikatora i kvaliteta, odnosno zagađenja vazduha.

3. Analiza uticaja cirkularne ekonomije i privrednog rasta na razvoj turizma u zemljama članicama EU

3.1. Analiza nivoa BDP per capita u zemljama članicama EU

Polazeći od cilja istraživanja, u ovom delu rada se analizira nivo BDP per capita zemalja članica EU koje beleže najveći nivo, kao i zemalja članica EU koje beleže najniži nivo BDP per capita. Rezultati panel analize su ukazali da države članice koje beleže najveći prosečan nivo BDP per capita u periodu od 2014. do 2023. godine su: Luksemburg, Irska, Danska, Švedska i Holandija. Najveći nivo BDP per capita beleži Luksemburg u posmatranom periodu. Ova država je najveći nivo BDP per capita u posmatranom periodu zabeležila 2021. godine u iznosu od oko 134 hiljade dolara. Na drugom mestu se nalazi Irska, a na trećem Danska.

Slika 1: Zemlje članice EU koje beleže najveći nivo BDP per capita u periodu od 2014. do 2023. godine

Izvor: Autori na osnovu podataka World Bank, 2025 (STATA 19)

Rezultati analize ukazuju na to da najniži nivo BDP per capita beleže sledeće države članice EU: Mađarska, Poljska, Hrvatska, Rumunija i Bugarska. Ove države u periodu od 2015. do 2019. godine beleže povećanje nivoa BDP per capita. Bugarska beleži najniži nivo BDP per capita u odnosu na druge članice EU u periodu od 2014. do 2023. godine. Najniži nivo BDP per capita je zabeležila Bugarska 2015. godine (oko 7 hiljada dolara po glavi stanovnika).

Slika 2: Zemlje članice EU koje beleže najniži nivo BDP per capita u periodu od 2014. do 2023. godine

Izvor: Autori na osnovu podataka World Bank, 2025 (STATA 19)

Uticaj cirkularne ekonomije i privrednog rasta na razvoj turizma: panel analiza

3.2. Analiza doprinosa nivoa BDP per capita zemalja članica EU na uticaj cirkularne ekonomije na razvoj turizma

Rezultati regresije, nakon korekcije problema heteroskedastičnosti i autokorelacije, dati su u Tabeli 1, Tabeli 2 i Tabeli 3. Heteroskedastičnost je testirana primenom Breusch-Pagan testa, dok su se Durbin Watson test i Breusch-Godfrei LM test koristili za testiranje autokorelacije.

Tabela 1. Uticaj cirkularne ekonomije i privrednog rasta na razvoj turizma u EU

```
Iteration 0: rho = 0.0000
Iteration 1: rho = 0.7122
Iteration 2: rho = 0.7401
Iteration 3: rho = 0.7429
Iteration 4: rho = 0.7446
Iteration 5: rho = 0.7447
Iteration 6: rho = 0.7447
Iteration 7: rho = 0.7447
Iteration 8: rho = 0.7447
```

Cochrane-Orcutt AR(1) regression -- iterated estimates

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	243
Model	31570.593	5	6314.11861	F(5, 237)	=	35.19
Residual	42525.4999	237	179.432489	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.4261
				Adj R-squared	=	0.4140
Total	74096.093	242	306.182202	Root MSE	=	13.295

Tourists1	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
CMUR	-.2621592	.5502063	-0.48	0.633	-1.347079 .8207604
EMPLOY	.1722249	.0179653	9.59	0.000	.1368328 .2076171
PRO	17.94307	4.460508	4.02	0.000	9.155767 26.73038
GDPgrow	.521668	.1692171	3.08	0.002	.1881093 .8552267
GDPperc	-.0004056	.0001773	-2.29	0.023	-.0007548 -.0000564
_cons	-10.9648	7.209876	-1.52	0.130	-25.16843 3.238831
rho	.7447104				

Durbin-Watson statistic (original) 0.549926
Durbin-Watson statistic (transformed) 1.686291

Izvor: Autori na osnovu podataka World Bank, 2025 (STATA 19)

Rezultati regresione analize u Tabeli 1 pokazuju da broj zaposlenih u cirkularnoj ekonomiji u zemlji članici EU, produktivnost resursa koji se meri kao odnos BDP-a i domaće potrošnje sirovina, BDP per capita i privredni rast (povećanje BDP per capita na godišnjem nivou) imaju statistički značajan uticaj na turistički promet u EU, odnosno u zemljama članicama EU u periodu od 2014. do 2023. godine. Turistički promet je meren brojem turista koji je registrovan u smeštajnim kapacitetima na teritoriji članica EU. Neophodno je naglasiti da povećanje broja zaposlenih u cirkularnoj ekonomiji, povećanje

produktivnosti resursa i povećanje privrednog rasta doprinosi povećanju turističkog prometa u EU. Međutim, rezultati istraživanja pokazuju da povećanje BDP per capita dovodi do smanjenja turističkog prometa u članicama EU.

Rezultati regresione analize u Tabeli 2 polaze od podataka koji se odnose na pet država članica EU koje su ostvarile najveći BDP per capita u posmatranom periodu. Oni ukazuju na to da u razvijenim državama koje su članice EU samo broj zaposlenih u cirkularnoj ekonomiji ima statistički značajan uticaj na turistički promet u ovim državama.

Tabela 2. Uticaj cirkularne ekonomije na razvoj turizma u zemljama članicama EU koje beleže najviši nivo BDP per capita

```
Iteration 0: rho = 0.0000
Iteration 1: rho = 0.7123
Iteration 2: rho = 0.7401
Iteration 3: rho = 0.7439
Iteration 4: rho = 0.7446
Iteration 5: rho = 0.7447
Iteration 6: rho = 0.7447
Iteration 7: rho = 0.7447
Iteration 8: rho = 0.7447
```

Cochrane-Orcutt AR(1) regression -- iterated estimates

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	243
Model	31570.593	5	6314.11861	F(5, 237)	=	35.19
Residual	42525.4999	237	179.432469	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.4261
				Adj R-squared	=	0.4140
Total	74096.093	242	306.182202	Root MSE	=	13.395

Tourists1	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
CMUR	-.2631592	.5502063	-0.48	0.633	-1.347079 .8207604
EMPLOY	.1722249	.0179653	9.59	0.000	.1368328 .2076171
PRO	17.94307	4.460508	4.02	0.000	9.155767 26.73038
GDPgrow	.521668	.1693171	3.08	0.002	.1881093 .8552267
GDPperc	-.0004056	.0001773	-2.29	0.023	-.0007548 -.0000564
_cons	-10.9648	7.209876	-1.52	0.130	-25.16843 3.238831
rho	.7447104				

Durbin-Watson statistic (original) 0.549926
Durbin-Watson statistic (transformed) 1.686291

Izvor: Autori na osnovu podataka World Bank, 2025 (STATA 19)

Uticaj cirkularne ekonomije i privrednog rasta na razvoj turizma: panel analiza

Tabela 3. Uticaj cirkularne ekonomije na razvoj turizma u zemljama članicama EU koje beleže najniži nivo BDP per capita

```
Iteration 0: rho = 0.0000
Iteration 1: rho = 0.3810
Iteration 2: rho = 0.3896
Iteration 3: rho = 0.3902
Iteration 4: rho = 0.3902
Iteration 5: rho = 0.3903
Iteration 6: rho = 0.3903
```

Cochrane-Orcutt AR(1) regression -- iterated estimates

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	45
Model	1043.82473	3	347.941578	F(3, 41)	=	23.37
Residual	610.530233	41	14.8909813	Prob > F	=	0.0000
Total	1654.35497	44	37.5989765	R-squared	=	0.6310
				Adj R-squared	=	0.6040
				Root MSE	=	3.8589

Touristst1	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
CMUR	.4483897	.5061052	0.89	0.381	-.5737106 1.47049
EMPLOY	.0533544	.0093576	5.70	0.000	.0344562 .0722525
ERO	10.54985	3.723567	2.83	0.007	3.031932 18.06777
_cons	-4.053228	2.840056	-1.43	0.161	-9.788837 1.682381
rho	.3902505				

Durbin-Watson statistic (original) 1.182859
Durbin-Watson statistic (transformed) 1.644988

Izvor: Autori na osnovu podataka World Bank, 2025 (STATA 19)

Rezultati regresione analize u Tabeli 3 polaze od podataka koji se odnose na pet država članica EU koje su zabeležile najniži nivo BDP per capita u odnosu na ostale članice EU u posmatranom periodu. Rezultati pokazuju da broj zaposlenih u cirkularnoj ekonomiji i produktivnost resursa imaju statistički značajan i pozitivan uticaj na turistički promet u ovim državama članicama EU. Rezultati regresionih analiza u Tabeli 2 i Tabeli 3 pokazuju da broj zaposlenih u cirkularnoj ekonomiji ima veći statistički značajan uticaj u državama članicama EU koje su zabeležile najveći nivo BDP per capita u odnosu na države koje su zabeležile najmanji nivo BDP per capita u periodu od 2014. do 2023. godinu.

3. Zaključak

Sa jedne strane, turizam kao jedna od najrazvijenijih delatnosti na svetu ima pozitivne društvene, ekonomske i kulturne efekte, dok sa druge strane uzrokuje emisiju gasova staklene bašte, stvara poteškoće prilikom upravljanja otpadom i predstavlja velikog potrošača resursa. Cirkularna ekonomija se smatra mogućim rešenjem za ublažavanje ovih eksternalija (Stripoli et al., 2024).

Imajući u vidu da turizam beleži značajan razvoj, postavlja se pitanje kako bi cirkularna ekonomija mogla uticati na turistički promet. Primenom panel analize na primeru 27 država članica EU za period od 2014. do 2023. godine, analizirani su efekti cirkularne ekonomije na turistički promet. Posebna pažnja je posvećena pitanju da li od nivoa BDP per capita zavisi uticaj cirkularne ekonomije na turistički promet.

Rezultati istraživanja su pokazali da BDP per capita i privredni rast imaju značajan uticaj na turistički promet u posmatranim državama. Istovremeno, rezultati su ukazali i da od nivoa BDP per capita zavisi uticaj cirkularne ekonomije na turistički promet. Kada su u pitanju države članice EU koje beleže najviši nivo privrednog rasta u EU, rezultati pokazuju da povećanje zaposlenih u cirkularnoj ekonomiji ima veći uticaj na turistički promet nego u državama članicama EU koje beleže najniži nivo BDP per capita u posmatranom periodu. Istovremeno, rezultati ukazuju na to da kada su u pitanju države članice EU koje beleže najniži nivo BDP per capita u odnosu na ostale članice EU, onda na turistički promet utiče i produktivnost resursa. Sa povećanjem produktivnosti resursa povećava se i turistički promet u državama članicama koje beleže najniži nivo BDP per capita.

Literatura

- Bacoş, I. B. and Gabor, M. R. (2022). Comparative Quantitative Analysis of Air Quality Indicators and Macroeconomic Indicators for EU and Non-EU Member Countries. In: L. Moldovan and A. Gligor, eds., *The 15th International Conference Interdisciplinarity in Engineering, (Inter-Eng 2021) Lecture Notes in Networks and Systems*, vol. 386. Cham: Springer, pp. 213-223. Available at: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-93817-8> [Accessed 05.02.2025].
- Bacoş, I. B. and Gabor, M. R. (2021). Air quality indices - case study: environmental sustainability pillar and Romania's positioning in the European and global context. *Acta Marisiensis. Ser. Technol.*, 18(1), pp. 22-27.
- Caponi, V. (2022). The economic and environmental effects of seasonality of tourism: a look at solid waste. *Ecol. Econ.*, 192(C), 107262.
- Ciarlantini, S., Madaleno, M., Robaina, M., Monteiro, A., Eusébio, C., João Carneiro, M., Einarsson S. and Sorin, F. (2020). *Circular Economy in travel and tourism: A conceptual framework for a sustainable, resilient and future proof industry transition*. CE360 Alliance. *Energies*, 13(18) (2020), p. 4838.
- Erdiaw-Kwasie, M. O., Owusu-Ansah, K. K., Abunyewah, M., Alam, K., Hailemariam, A., Arhin, P., Zander, K. K. and Lassa, J. (2023). Circular economy, environmental quality and tourism receipts in Europe: A time series data analysis. *PloS one*, 18(11), e0288098. Available at: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288098> [Accessed 15.01.2025].
- European Commission (2021). "Fit for 55": delivering the EU's 2030 Climate Target on the way to climate neutrality. Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0550> [Accessed 05.02.2024].
- Gabor, M. R., Panait, M., Bacoş, I. B., Naghi, L. E. and Oltean, F. D. (2023). Circular tourism economy in European Union between competitiveness, risk and sustainability. *Environmental Technology & Innovation*, 32, 103407. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.eti.2023.103407> [Accessed 15.01.2025].

Uticaj cirkularne ekonomije i privrednog rasta na razvoj turizma: panel analiza

- Kaszás, N., Keller, K. and Birkner, Z. (2022). Understanding circularity in tourism. *Soc. Econ.*, 44(1), pp. 65-82.
- Khizar, H. M. U., Younas, A., Kumar, S., Akbar, A. and Poulouva, P. (2023). The progression of sustainable development goals in tourism: a systematic literature review of past achievements and future promises. *Journal of Innovation & Knowledge*, 8(4), 100442.
- Koçak, E., Ulucak, R. and Ulucak, Z. Ş. (2020). The impact of tourism developments on CO₂ emissions: an advanced panel data estimation. *Tourism Manag. Perspect.*, 33, 100611.
- Leitão, N. C. and Lorente, D. B. (2020). The linkage between economic growth, renewable energy, tourism, CO₂ emissions, and international trade: the evidence for the European Union. *Energies*, 13(18), 4838. Available at: <https://doi.org/10.3390/en13184838> [Accessed 24.07.2024].
- Pablo-Romero, M. P., Sánchez-Braza, A. and García-Soto, M. A. (2023). The impact of tourism on energy consumption: a sectoral analysis for the most visited countries in the world. *Economies*, 11(10), 263.
- Peeters, P., Çakmak, E. and Guiver, J. (2024). Current issues in tourism: mitigating climate change in sustainable tourism research. *Tourism Manag.*, 100, 104820.
- Rodríguez, C., Florido, C. and Jacob, M. (2020). Circular economy contributions to the tourism sector: a critical literature review. *Sustainability*, 12(11), p. 4338.
- Strippoli, R., Gallucci, T. and Ingraio, C. (2024). Circular economy and sustainable development in the tourism sector – An overview of the truly-effective strategies and related benefits. *Heliyon*, 10(17), e36801. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36801> [Accessed 15.01.2025].
- Zorpas, A. A., Navarro-Pedreño, J., Panagiotakis, I. and Dermatas, D. (2021). Steps forward to adopt a circular economy strategy by the tourism industry. *Waste Manag. Res.: The Journal for a Sustainable Circular Economy*, 39(7), pp. 889-891.
- World Bank (2025). World Development Indicators. Retrieved from: <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>

THE IMPACT OF THE CIRCULAR ECONOMY AND ECONOMIC GROWTH ON THE TOURISM DEVELOPMENT: A PANEL ANALYSIS

Abstract: *Economic activity is based on production and consumption, but in that way, natural resources are exhausted, and waste is generated. To prevent this, it is necessary to pay special attention to the circular economy. In the literature, research indicates a close link between economic growth and circular economy. But the special attention was not paid to the impact of circular economy on tourism development. Tourism has a positive impact on economic growth and development, but it can have a negative impact on the environment. The implementation of circular economy practices in tourism is crucial for reducing negative ecological impact. The aim of this paper is to analyze whether the influence of the circular economy on the tourism*

development depends on the level of GDP per capita. The analysis includes 27 European Union member states during the period 2014-2023. The results show that the level of GDP per capita and economic growth have a significant impact on tourism development in the observed countries. At the same time, the results indicate that the circular economy, measured by the number of employees in the circular economy, has a greater impact on tourism development in the EU member states that record the highest level of GDP per capita compared to the EU member states that recorded the lowest level of GDP per capita.

Key words: *circular economy indicators, tourism expenditure, employment, GDP, environment.*